

QUYOSH ENERGIYASIDAN ELEKTR ENERGIYASINI OLISH USULLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6463034>

Irisboyev Farxod Boymirzayevich

Jizzax Politehnika Instituti

Energetika va Radioelektronika fakulteti

Radioelektronika kafedrasi assistenti

Annotatsiya: *Ushbu maqolada energetikaning inson hayotidagi o`rni, jamiyat taraqqiyotida energetika sohasidagi erishilgan yutuqlar, Hozirgi vaqtda energiyaning taraqqiy etishi va turli energetik qurilmalarning loyihalanishi tabiiy yoqilg`ining kamayib ketish va atrof-muhitga salbiy ta`sir etish muammolarini o`rganildi.*

Kalit so`zlar: *Energetika, issiqlik elektr stansiyalari, energetika tizimida modernizasiya, quyosh elektr stansiyasi, Parabolosilindrik konsentratordi.*

Energetika inson hayotida muhim rol o`ynaydi. Chunki jamiyat taraqqiyotining darajasi energetikada erishilgan yutuqlarga bevosita bog`liqdir. Hozirgi vaqtda elektr energiyasining asosiy qismi toshko`mir, suyuq va gazsimon yoqilg`ini yoqish orqali issiqlik elektr stansiyalarida ishlab chiqariladi. Issiqlik elektr stansiyalarida quvvati 300, 500, 800 Mvt bo`lgan energetik bloklar ishlatilmoqda. 1200 Mvt quvvatli energetik bloklar sinovdan o`tkazilmoqda [2].

Energetika respublikamiz xalq xo`jaligining xam yetakchi bo`g`in-laridan biri hisoblanadi. Chunki xalq xo`jaligi boshqa sohalarning rivojlanishi va jamiyat taraqqiyoti darajasi energetikaga, ayniqsa issiqlik energetikasi darajasiga bog`liqdir. Ma`lumki, mustaqillik yillarida respublikamizda neft, tabiiy gazni qazib olish va qayta ishlash, mazut ishlab chiqarish ancha ortdi. O`zbekiston yoqilg`i – energetika kompleksiga asoslangan yirik issiqlik elektr stansiyalari ishlab turibdi. Masalan, Sirdaryo IES, yangi Angren IES, Navoiy IES lari shular jumlasidandir. Bundan tashqari Markaziy Osiyoda eng yirik energetik inshootlaradan biri 800 Mvt blokli 3200 Mvt quvvatga ega bo`lgan Tallimarjon IESining № 1 – energobloki 2004 – yil dekabr oyida ishga tushirildi. Kelgusida bug` – gazli qurilmalarning ishlatilishi va elektr energiyasini hosil qilishning yangi usullaridan foydalanish juda yuqori samara beradi. Issiqlik energetikasida yuqori bosimli (200 bar) va haroratli (1000 °S gacha) suv bug`ining issiqlik fizik xossalarini ilmiy o`rganishni, issiqlik energetik qurilmalarning tejamli konstruksiyalarini yaratish va ishlab chiqarishga joriy etish asosiy yo`nalishlar hisoblanadi. Issiqlik energetik qurilmalarda yoqilg`i sarfini kamaytirish, ularning atrof – muhitga zararli ta`sirini pasaytirish va energiyani tejaydigan yangi texnologiyalarni yaratish energetik fanlar oldida yangi vazifalarni qo`yadi.

Hozirgi vaqtda energiyaning taraqqiy etishi va turli energetik qurilmalarning loyihalanishi tabiiy yoqilg`ining kamayib ketish va atrof-muhitga salbiy ta`sir etish muammolarini tug`dirmoqda. Ko`p miqdorda organik yoqilg`ining yoqilishi dunyo okeanining ifloslanishi, o`rmonlarning kesib ishlatish, gidroelektr stansiyalarining zararli

ta'sirlari, IESlarning suv va havo xavzalariga ta'siri va planetaning issiqlik balansining o'zgarishi atmosferaning ifloslanishiga sabab bo'lmoqda.

O'zbekiston Respublikasi birinchi Prezidenti I.A.Karimovning "Jahon moliyaviy iqtisodiy inqirozi, O'zbekiston sharoitida uni bartaraf etishning yo'llari va choralari" asarida ishlab chiqarish korxonalarini modernizatsiya qilish, texnik va texnologik qayta jihozlashni yanada jadallashtirish, zamonaviy, moslashuvchan texnologiyalarni joriy etish birinchi asosiy vazifa etib belgilandi. Shu bilan birga, inqirozga qarshi choralar dasturida 2009-yilda barcha turdagi energiya manbalari va kommunal xizmatlarining asosiy turlari bo'yicha narxlarning ko'tarilishini cheklash, ya'ni ularni 6 – 8 % dan oshirmaslik mexanizmi ishlab chiqilgan.

Energetika tizimida modernizatsiyani kuchaytirish, energiya is'temolini kamaytirish va energiya tejashning samarali tizimini joriy etish choralari amalga oshirish, issiqlik energiyasining ishlab chiqarishda yoqilg'i resurslarining hajmini jahon standartlari darajasida qisqartirishga erishish lozimligi ko'risatib berildi.

Demak, energiya resurslaridan tejab, oqilona va samarali foydalanish davr talabi hisoblanadi. Shuning uchun issiqlik energiyasini ishlab chiqish, energiya ta'minotida arzon, ekologik toza va samarasi yuqori bo'lgan alternativ energiya manbalaridan foydalanishni yo'lga qo'yish lozim. Ayniqsa bu sohada noan'anaviy va qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanishni yo'lga qo'yish maqsadga muvofiq.

Xalk xo'jaligining har bir sohalarida energiya resurslarining ishlatilishi tobora ortib bormoqda. Jahonda energiya resurslariga bo'lgan talab asosan organik yoqilg'ilar (ko'mir, neft, gaz) gidroenergiya va atom energiyasi hisobidan qoplanmoqda. Lekin mutaxassislar va soha olimlarining ma'lumotlariga qaraganda 2020 yillarga kelib organik yoqilg'ilar dunyo energetikasining talabini qoplay olmaydi. Shuning uchun butun dunyoda va bizning mamlakatlarimizda ham energiya resurslarini tejab ishlatish va energiya iste'molida noan'anaviy energiya manbalaridan foydalanish buyicha ishlarni amalga oshirish lozim.

Energiya resurslarini tejashda noan'anaviy energiya manbalari (quyosh, gidroenergiya, geotermal energiya, biomassa energiyasi, shamol energiyasi) dan foydalanish samarali natija beradi.

Quyosh elektr stansiyasi – quyosh radiyasiyani elektr energiyasiga aylantirib beruvchi energetik tizim hisoblanadi. Quyosh energiyasini elektr energiyasiga aylantirish usullari turlicha va elektrostansiya konstruksiyasiga bog'liq bo'ladi. Quyosh energiyasidan foydalanish dunyo bo'yicha keng qullanilib kelinmoqda. Xozirgi kunda olimlarning asosiy bosh maqsadi mavjud texnologiyalarni takomillashtirib, ularning F.I.K.ni oshirishdan iborat.

Quyosh elektr stansiyasi quyosh energiyasini elektr energiyasiga aylantiradi, ular 2 xil ko'rinishda bo'ladi.

1. Fotoelektrik – quyosh energiyasini to'g'ridan – to'g'ri fotoelektrik qurilmalar yordamida elektr energiyaga aylantiradi.

2. Termodinamik – quyosh energiyasini issiqlik energiyasiga, keyin elektr energiyasiga aylantiradi.

Fotoelektrik o'zgartkichlar ishonchliligi, stabilligi va uzoq muddat ishlashi bilan alohida ahamiyat kasb etadi. U quyosh nurini kanday tushishidan qat'iy nazar uni to'g'ridan

to'g'ri elektr energiyasiga aynlantiradi. Uning kamchiligi narxining kattaligi va F.I.K.ning kichikligida, ya'ni 12 – 15% dan oshmaydi.

Quyosh batareyalari kichik quvvatli avtonom elektr energiya iste'molchilar ta'minotida ishlatiladi. Kichik quvvatli radioelektron apparaturalarni ishlatishda, xozirgi kunda elektromobil va samalyotlarni kelajakda fotoelektrik qurilma yordamida ishlatish uchun tajribalar olib borilmoqda. Kelajakda quyosh batareyalari yordamida ko'p qavatli uylarning isitish va elektr energiyasi bilan ta'minlash rejalash tirilmoqda.

1-rasm. Minorasimon quyosh elektr stansiyasining prinsipial sxemasi

1 – geliostlar; 2 – bug' qozoni; 3 – minora; 4 – bug' turbinasi; 5 – elektr energiya generatori; 6 – issiqlik akkumulyatori; 7 – issiqlik almashinuv qurilmasi.

Termodinamik quyosh elektr stansiyalarida selektivli nur yutuvchi qoplamali issiqlik almashinuv qurilmalari qulaniladi. Bu elementlar o'ziga tushayotgan quyosh nurining 97% ni yutish imkoniyatiga ega. Bu qurilmalar faqatgina quyosh nurining o'zi bilan 200°S va undan yuqori haroratga ko'tarishi mumkin. Uning yordamida suv bug'ga aylantirilib bug' turbinasiga jo'natilib termodinamik jarayonda bemalol qo'llash mumkin uning F.I.K.i 20% gacha yetishi mumkin. Quyosh energiyalaridan energiya olishning boshqa yullari ham mavjud.

Quyosh elektrstansiyalari bir nechta turlarga bo'linadi:

- 1.Minorali turdagi QES, 2.Tarelka simon QES, 3.Fotobatareyalardan tashkil topgan QES, 4.Parabolik konsentratorlar-
- dan tashkil topgan QES, 5.Kombinasiyalashgan QES, 6.Aerostatik QES.

2-rasm. Parabolosilindrik konsentratori quyosh elektr stansiyasining prinsipial sxemasi

1–quyosh parabolosilindrik kollektorlar; 2–qozon; 3–turbina (BD yuqori bosimli, HD past bosimli); 4–elektr energiyasi generatori; 5–gradirnya;

6-kondensator; 7–bug‘ generatori; 8–Qaynoq suv hosil qilgich; 9–sirkulyasion

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Karimov I. A. «Jahon moliyaviy iqtisodiy inqirozini O‘zbekiston sharoitida bartaraf etish yo‘llari»–T.: «O‘zbekiston», 2008, 48 s.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezdiyentining «Muqobil energiya manbalarini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida» gi 2013 yil 1 martdagi PF-4512-sonli Formoni.
3. Ukaz Prezidenta Respubliki Uzbekistan «Ob uglubleniye ekonomicheskix reform v energetike Respublike Uzbekistan». 2001 g.
4. Strebkov D.S. Selskoxozyaystvennyye energeticheskiye sistemy i ekologiya. Alternativnyye istochniki energii: Effektivnost i upravleniye. - 1990. - №1. -S. 39-40.
5. Andreyev V.M., Grilixes V.A., Rumyansev V.D. Fotoelektricheskoye preobrazovaniye konsentrirovannogo solnechnogo izlucheniya. Leningrad: Nauka. 1989. - 310 s.
6. Avezov R.R., Orolov A.Yu. Solnechnyye sistemy otopleniya i goryachego vodosnabjeniya. Tashkent: Fan, 1988-288 s.
7. Avezov R.R. Sistemy solnechnogo teplo-i xldosnabjeniya.-M.: Stromizdat, 1990-328 s.
8. Chemekov V.V. Obosnovaniye paralitrov sistemy avtonomnogo teplosnabjeniya selskogo doma s ispolzovaniyem vozobnovlyayemyx istochnikov energii: Avtoreferat. dis. kand. tex. nauk. Moskva, 2012-26s.
9. Allayev K.R. Energetika mira i Uzbekistana Analiticheskij obroz. Tashkent.: «Moliya», 2007-388 s.
10. Zoxidov R.A., Saidov M.S. Vozobnovlyayetaya energetika v nachale XXI veka i pereptivy razbitiya geliotexniki v Uzbekistane. Geliotexnika. 2009. №1-3-12 s.